

La condición menopáusica

Cuerpo, deseo y subjetividad en transformación

Lic. Belén Tauil

Universidad Católica de Santiago del Estero.

Facultad de Ciencias de la Educación.

Santiago del Estero, Argentina.

Resumen

Este trabajo aborda la menopausia como una experiencia subjetiva compleja, que va más allá de los cambios hormonales o biológicos para situarse en el campo del deseo, la identidad y el lazo social. A través de una perspectiva psicoanalítica y con una escritura que articula, lo clínico, lo narrativo y lo simbólico, se problematizan los discursos normativos que reducen esta etapa a un momento de pérdida o declive. Se propone una lectura que habilita otras formas de significación y apropiación del cuerpo en transformación, considerando la inscripción histórica y cultural de lo femenino, así como el impacto del silencio social en torno a la menopausia. Este texto no busca ofrecer respuestas cerradas, sino abrir interrogantes sobre el modo en que las mujeres transitan este pasaje, sus malestares y potencias, sus modos singulares del deseo y los desplazamientos que se producen en la imagen, la sexualidad y los vínculos. La propuesta apunta a una práctica clínica y discursiva que habilite la elaboración simbólica de esta condición, desde una escucha situada, sin patologización ni idealización.

Palabras clave: Menopausia, subjetividad femenina, deseo, cuerpo, psicoanálisis, transformación

Abstract

This paper explores menopause as a complex subjective experience that transcends hormonal or biological changes, placing it within the realm of desire, identity, and social bonds. From a psychoanalytic perspective and through a narrative and symbolic lens, it

challenges normative discourses that reduce this stage to one of loss or decline. It proposes a reading that enables new ways of signifying and appropriating the transforming body, taking into account the historical and cultural inscription of femininity, as well as the impact of social silence surrounding menopause. This text does not aim to offer definitive answers but rather to open questions about how women go through this passage—their discomforts and strengths, their singular expressions of desire, and the shifts in body image, sexuality, and relationships. The proposal advocates for a clinical and discursive practice that fosters symbolic elaboration of this condition through a situated listening, free of pathologization or idealization.

Keywords: Menopause, female subjectivity, desire, body, psychoanalysis, transformation

Introducción

Hablar de menopausia¹ es hablar de un acontecimiento que no se agota en lo biológico. Más allá de los cambios hormonales y corporales, este pasaje vital implica un proceso subjetivo que interpela al deseo, al cuerpo y a la identidad. A menudo silenciada o reducida a un conjunto de síntomas, la experiencia menopáusica permanece aún hoy por fuera de muchos discursos médicos, sociales y culturales. Sin embargo, en la clínica, en la intimidad de los relatos, emerge con fuerza, complejidad y ambivalencia.

Este trabajo parte de la necesidad de alojar esa experiencia en el campo del discurso, de abrir interrogantes y de construir una lectura que habilite nuevas formas de significación. La menopausia no es una condición uniforme ni universal: cada mujer la transita desde coordenadas singulares, inscritas en su historia, en su lazo social, en sus marcas simbólicas. El enfoque adoptado se sostiene en una perspectiva psicoanalítica, que permite

¹ Se denomina menopausia a la interrupción definitiva de los ciclos menstruales debido al cese de la actividad ovárica. Aunque su diagnóstico se establece retrospectivamente tras doce meses consecutivos sin menstruación, su impacto excede lo biológico, implicando transformaciones subjetivas, corporales y vinculares.

leer lo corporal como territorio de inscripción del deseo, del lenguaje y del conflicto subjetivo.

Lejos de toda patologización o idealización, esta publicación propone pensar la menopausia como un momento de transformación que puede ser vivido como pérdida, pero también como posibilidad. Una invitación a poner en palabras lo que aún cuesta decir, y a reconocer en ese decir una vía posible de elaboración.

¿Qué es la menopausia?

Hablar de menopausia es hablar de un umbral; no sólo de una transformación fisiológica –el cese de la menstruación por un año–, sino de un proceso vital, subjetivo y simbólico. El inicio de esta etapa se suele fechar con un criterio médico claro: doce meses consecutivos sin menstruación. Sin embargo, para muchas mujeres el proceso se manifiesta mucho antes, en una etapa difusa y a menudo no nombrada: la perimenopausia.

Este período no ocurre de un día para otro; es progresivo, impredecible, a veces contradictorio. Hay meses sin sangrado y luego un ciclo que reaparece. Surgen cambios en el estado de ánimo, en la energía, en el cuerpo, que no se atribuyen de inmediato a lo hormonal, sino que muchas veces se leen como signos de estrés, agotamiento o “cosas de la edad”.

Este desconocimiento colectivo tiene efectos. Hay mujeres que transitan esta etapa sin saber que lo están haciendo. En las consultas, es frecuente que la palabra *menopausia* aparezca con pudor, con miedo o como un diagnóstico temido.

Algunas llegan buscando una explicación a lo que sienten –insomnio, ansiedad, apatía, enojo, fatiga– sin imaginar que pueden estar en este proceso. Otras lo saben, pero lo callan, porque aún hoy *menopausia* es una palabra cargada de estigmas.

Este apartado invita a repensar esta condición como un hecho vital que merece otra mirada. No es una enfermedad, no es una falla, no es el fin del deseo. Es una etapa más en la vida de las mujeres, con su potencia, sus contradicciones, sus preguntas.

Reconocerla implica correr el velo de lo no dicho. Nombrarla es empezar a escuchar lo que trae: en la estructura corporal, en la mente, en los vínculos, en la forma de cuidarse.

Cuerpo, síntomas y mitos

Los síntomas no irrumpen de forma uniforme ni obedecen a una secuencia predeterminada. En algunas mujeres se manifiestan de manera paulatina, casi imperceptible, como una opacidad que interfiere en lo habitual. En otras, aparecen con la intensidad de lo disruptivo. La menopausia, ese tiempo tan escasamente nombrado y con frecuencia confundido o subestimado, puede extenderse durante años y no presenta un inicio delimitado con claridad. Se inscribe en la vida psíquica mediante signos que desacomodan lo familiar y que, al no encontrar fácilmente representación, se desvían hacia otras significaciones.

El cuerpo comienza a presentar modificaciones que no siempre se interpretan como parte de este proceso.

El registro somático cambia de forma silenciosa, trastoca coordenadas simbólicas previamente estables y exige una lectura más afinada de sus manifestaciones. No se trata de una experiencia universal: cada sujeto lo atraviesa desde su singularidad estructural, desde su historia pulsional y desde los modos en que el cuerpo ha sido habitado, mirado y significado. La clínica, los espacios de interlocución y los relatos personales permiten captar esa diversidad de formas en que la transformación se hace presente.

La reducción de la menopausia a un déficit –hormonal, reproductivo, libidinal– responde a una perspectiva medicalizante que ha hegemonizado los discursos sobre esta etapa. Esta mirada no alcanza a incluir las dimensiones simbólicas que se ponen en juego: el duelo por una imagen corporal, la interrogación sobre el lugar que se ocupa en el deseo del Otro, las redefiniciones de la identidad sexuada. No se trata solo de lo biológico, sino de una reorganización profunda de la subjetividad.

Persisten además mitos fuertemente arraigados: que la vida sexual se extingue, que el cuerpo pierde toda capacidad de ser deseante o deseado, que se inaugura un tiempo de deterioro irreversible. Estos discursos, muchas veces silenciosos pero eficaces, se inscriben en la economía libidinal y afectan la autoestima, el narcisismo y el lazo con la imagen. Operan como representaciones colectivas que marcan el psiquismo sin necesidad de ser formuladas explícitamente.

A menudo, las mujeres no disponen de un saber que les permita nombrar lo que están atravesando. La ausencia de discurso habilita la entrada de fantasmas: enfermedad,

anormalidad, pérdida definitiva. El acceso a una palabra que simbolice estos movimientos psíquicos constituye, en sí misma, una forma de acompañamiento. No se trata de ofrecer una normalización tranquilizadora, sino de habilitar el pensamiento y la elaboración. De abrir un espacio donde los síntomas puedan leerse no como fallas, sino como modos de manifestación de un proceso vital y subjetivo complejo.

Porque la menopausia no es una sola, como tampoco hay una única forma de subjetivarse como mujer. Este trabajo propone una lectura que aloje la diferencia, que evite las reducciones, y que permita pensar la articulación entre cuerpo, lenguaje y deseo en una etapa que exige ser pensada desde nuevos marcos.

Lo hormonal: un campo de batalla

Esta dimensión se adentra en un territorio complejo, por lo que aquí se propone pensar lo hormonal como parte de un entramado más amplio que el sistema endócrino. Porque lo hormonal no se encuentra escindido de lo corporal, de las emociones, de los vínculos ni del contexto. Durante la perimenopausia y la menopausia, el cuerpo atraviesa una serie de transformaciones que generan efectos singulares en cada mujer.

Algunas viven estos cambios con malestar, otras con alivio. El cuerpo cambia, pero también se modifican las coordenadas del aparato psíquico.

Pueden presentarse alteraciones en el sueño, mayor irritabilidad, sensación de inestabilidad afectiva, sequedad vaginal, cambios en la piel, en el cabello, episodios de sofocos, transpiración nocturna y dificultades en la concentración o en la memoria reciente.

Sin embargo, no existe un mapa universal que represente esta experiencia. Cada mujer lo atraviesa desde su singularidad. Algunas consultan rápidamente con su ginecóloga; otras evitan medicalizar el proceso. Algunas buscan alternativas hormonales o no hormonales; otras transitan una vivencia de extrañeza frente a su propio cuerpo, difícil de nombrar.

En este marco, lo hormonal puede operar como un significante que organiza muchas de las manifestaciones clínicas y subjetivas. Pero reducir toda la experiencia a lo hormonal imploca desconocer otras dimensiones. Por eso, es necesario abrir esta categoría, complejizarla, interrogarla. Pensar, por ejemplo, cuánto inciden las expectativas sociales, los mandatos sobre cómo debería ser el cuerpo femenino a cierta edad, o el mito de la juventud eterna como valor hegemónico.

Este trabajo no pretende ofrecer respuestas concluyentes, sino alojar interrogantes: ¿Qué ocurre cuando lo hormonal se transforma en la única explicación posible? ¿Qué lugar ocupa la subjetividad en medio de ese torbellino físico y emocional? ¿Qué lugar le asignan la medicina, el mercado, las otras mujeres...y también una misma?

Hablar de hormonas es hablar del tiempo, del envejecimiento, de lo que cambia y de lo que insiste. Es hablar del cuerpo en su dimensión viviente y simbólica. A menudo, también es nombrar el dolor de no reconocerse, el desconcierto ante lo nuevo, pero también la potencia que emerge cuando se habilita una escucha del lenguaje propio, encarnado, y se comienza a hablar desde otros significantes.

Menopausia y salud mental

Más allá de los cambios físicos, hormonales y corporales, la menopausia representa una profunda experiencia psíquica. A menudo se la describe como un tiempo de pérdidas, pero también puede ser vivida como una oportunidad de revisión, resignificación y apropiación subjetiva de lo vivido. No se trata de un punto de llegada, sino de un pasaje, un umbral que confronta con lo que se es y lo que ya no será, e invita a pensarse desde coordenadas nuevas. Muchas mujeres que llegan a consulta no logran identificar con claridad qué les está ocurriendo. Relatan una suerte de extrañamiento respecto de sí mismas: “*Ya no me reconozco*”, “*No tengo paciencia*”, “*Lloro sin motivo aparente*”, “*Me siento irritable*”, “*Todo me afecta*”. Estos testimonios configuran un campo de malestar que, en ocasiones, es abordado rápidamente desde una respuesta farmacológica, sin mediar una escucha que habilite la pregunta por la singularidad de lo que se manifiesta. No se trata de oponer discursos, sino de abrir un espacio clínico donde el síntoma pueda ser interrogado también en su dimensión subjetiva.

El cuerpo habla, aunque no siempre lo hace en un lenguaje fácilmente descifrado. Habla del sujeto, de su historia, de su inscripción simbólica en una materia encarnada² que cambia

² Las expresiones *materia encarnada / territorio encarnado* se utilizan aquí para referir al cuerpo en su dimensión simbólica, afectiva y pulsional. No se trata de una entidad biológica aislada, sino de un espacio subjetivo atravesado por el lenguaje, el deseo y la historia. Un cuerpo que porta marcas, inscripciones y transformaciones en lo viviente.

y que recuerda. La pérdida de memoria, la fatiga, el desgano, el insomnio, la tristeza, la hipersensibilidad o ciertos desbordes afectivos pueden tener una raíz emocional, relacional, existencial. La pregunta no debería ser únicamente “¿Qué me pasa?”, sino también “¿Qué está intentando decirme este cuerpo ahora, que no encuentra otra vía de expresión?”

En este tiempo vital pueden reactivarse duelos antiguos o despertar angustias que permanecías latentes. En algunos casos, retorna algo de la experiencia del parto, de la maternidad, de la crianza, incluso de la infancia. Hay algo del ciclo vital que se cierra, y con él, el psiquismo también se conmueve. La imposibilidad de gestar biológicamente, aunque muchas veces ya no forme parte del deseo, puede aparecer como una pérdida simbólica. El cuerpo deja de estar disponible para ciertas funciones, y eso –más allá de la elección individual– puede reactivar inscripciones inconscientes profundamente arraigadas.

Desde una lectura psicoanalítica, este pasaje puede ser pensado como una travesía de lo femenino, en la que se pone en juego la pregunta por el deseo, el goce, el cuerpo, el tiempo y la identidad.

¿Qué lugar ocupa la mujer que ya no menstrua en una cultura que consagra la juventud como capital simbólico? ¿Qué espacios quedan habilitados para la angustia, la soledad, la bronca o la plenitud? ¿Qué sucede con el lugar en el deseo del otro cuando el cuerpo cambia, cuando la marca de lo fértil se desdibuja, cuando la juventud deja de operar como garantía simbólica? *¿Me van a seguir eligiendo? ¿Me van a seguir queriendo?*

Son interrogantes que, aunque no siempre se enuncien, pueden instalarse como un murmullo persistente en la subjetividad femenina.

También hay algo del orden de la liberación en este recorrido. Muchas mujeres relatan sentirse más seguras, menos sujetas al deseo del otro, con mayor claridad respecto de lo que desean y de aquello que ya no están dispuestas a sostener. La intensidad emocional que puede despertar esta etapa no siempre es fácil de nombrar, pero también puede devenir un punto de inscripción psíquica para el deseo, si encuentra un espacio donde ser alojada, escuchada y contenida.

Sexualidad en la menopausia: entre silencios, deseos y nuevas formas de intimidad

Esta transición corporal irrumpe, en no pocos casos, sobre un terreno ya cargado de significados, prejuicios y mitos sobre la sexualidad femenina.

Uno de los mitos más extendidos, y menos cuestionados, es que con el fin de la menstruación se apaga también la vida pulsional; que el cuerpo se vuelve estéril no solo en lo biológico, sino también en lo erótico. Sin embargo, la experiencia clínica muestra otra cosa. No son pocas las mujeres que viven este momento como una transformación, más que como una pérdida. La pulsión no desaparece: se desplaza, se reconfigura.

En esta etapa diversas mujeres comienzan a experimentar un tipo de deseo más libre, menos condicionado por la reproducción, menos regulado por la mirada ajena. Se trata de un erotismo que brota desde otro lugar, con menos miedo al juicio externo, aunque no por eso exento de tensiones internas.

Algunas relatan que nunca han sentido tan intensamente el anhelo como en esta etapa. La vagina sigue lubricando, el cuerpo continúa siendo territorio de escenas eróticas y de fantasía. Ese territorio tan íntimo como político, se vuelve más activo.

Pero este despertar no siempre resulta cómodo. Puede coexistir con el dolor de no sentirse elegida, con la herida narcisista que provoca la invisibilización o con el duelo por un cuerpo que ya no responde del mismo modo.

Y también aparece el miedo no dicho: el temor a la pérdida de la juventud. A veces se vive como amenaza, otras como un espejo difícil de sostener. Ese fantasma muchas veces se cuela en la psique de las mujeres y emerge una pregunta silenciosa: ¿qué lugar ocupamos ahora en el deseo del Otro?.

También, en ese tiempo, algunas comienzan a percibir ciertos desplazamientos. A pesar de otros síntomas o de los cambios en lo corporal que se transforman, algo parecería reacomodarse. Tal vez ya no haya tanta urgencia por gustar, o tal vez ese impulso adpote otras formas. Aparecen preguntas nuevas, a veces en voz baja, otras encarnadas en el síntoma.

En este punto, nos detenemos en el vínculo que cada mujer puede llegar a establecer consigo misma. Una relación que, en algunos casos, habilita una conexión distinta con lo corporal, sin culpa ni mandato.

Incluso si ha permanecido adormecido durante años, el impulso libidinal puede encontrar nuevas formas de manifestación.

No hay una única forma de vivir la sexualidad en la menopausia. Como todo en este recorrido, se trata de registrar lo que ocurre. La sexualidad no se apaga: se transforma, se resignifica.

El cuerpo que cambia

Hablar de lo corporal durante la menopausia es adentrarse en un entramado complejo, atravesado por múltiples sentidos: biológicos, simbólicos, afectivos y culturales. No se trata de una materia viva que se transforma. Se trata de aquello que duele de otros modos, pero que también confronta con lo que fue y con lo que ya no será. El espejo, en ocasiones, se vuelve un escenario difícil, donde el reconocimiento se pone en tensión frente a una metamorfosis persistente. La piel cambia, los contornos se modifican, y lo que antes resultaba familiar puede volverse extraño.

Este duelo frente a la imagen juvenil suele transitarse en silencio, sin herramientas simbólicas para nombrar lo que se desvanece y, al mismo tiempo, lo que emerge. No se trata de forzar la aceptación ni de idealizar lo que duele.

Se trata, más bien, de abrir un espacio donde lo que ocurre pueda ser registrado sin exigencias ni lecturas normativas. De sostener una mirada atenta sobre una subjetividad encarnada que se transforma a su propio ritmo, sin haber sido consultada. De alojar la vivencia de un organismo que ya no responde como antes. El malestar, aunque no siempre se nombre, se inscribe en esa imagen que evitamos en el espejo, en una presencia corporal que a veces se percibe ajena.

Por otra parte, los imperativos acerca de “comer sano” o “hacer ejercicio” pueden, en este contexto, adquirir la forma de mandatos vacíos, sobre todo cuando no se articulan con un impulso propio, sino que funcionan como una respuesta automática al ideal de lo saludable. Para algunas, lo que emerge no encaja con esa prescripción, pero ofrece una forma de satisfacción inmediata, simbólica o sustitutiva. Atender esos desplazamientos del deseo, lejos de desoír lo corporal, puede convertirse en una vía de cuidado no hegemónico: más singular, más subjetivo.

Porque ese cuerpo, el que atraviesa la experiencia menopáusica, no es un cuerpo neutro. Ha amado, ha gozado, ha parido o no, ha sido herido y ha sanado... o no. Es una geografía cargada de historia, atravesada por duelos físicos y simbólicos. Ya no es el cuerpo de antes, pero es el que se afirma. Una presencia viva que invita a ser pensada, que reclama ser escuchada, que pide ser habitada sin vergüenza, mirada con respeto, narrada con ternura.

Invisibilidad, vínculos y deseo

La menopausia no es solo una transformación biológica. Es, sobre todo, una experiencia subjetiva profundamente atravesada por el lazo social. En este nuevo pasaje vital, se confronta con un nuevo estatuto de deseo y con una relectura de los vínculos. La identidad se desacomoda. Ya no se habita de la misma manera. Lo pulsional cambia de posición, pero no desaparece.

La libido no se extingue con la última menstruación. A veces se adormece. Otras se intensifica. Lo que se pone en juego, aunque no siempre de forma consciente, es la manera en que ese impulso logra inscribirse en la escena vincular, y cómo lo corporal, ya transformado, se vuelve una superficie de sensibilidad inédita. Aún así, lo pulsional persiste. No siempre se manifiesta del mismo modo ni recorre los mismos caminos, pero continúa latiendo.

La sexualidad no caduca, aunque ciertos discursos intenten situarla en un tiempo clausurado. Lo que varía es la escena, los modos de estar, de vincularse, de habitar lo erótico. Y allí, muchas veces, algo nuevo se abre paso, se ensaya, se inventa.

Por otra parte, no es menor destacar que una de las vivencias más silenciadas –y por eso más dolorosas– es la experiencia de la invisibilidad: esa sensación de quedar por fuera de determinadas miradas, relatos o estructuras sociales.

El ideal de juventud como valor hegemónico tiende a excluir a los cuerpos maduros, desplazándolos del campo del deseo. Sin embargo, ese movimiento no siempre proviene del exterior. Puede inscribirse en la subjetividad misma como una forma de desinvestidura, de pérdida simbólica, de debilitamiento del lazo.

Este tramo del trabajo se propone como espacio de reflexión sobre el deseo en la madurez, alejado de idealizaciones y de aquellas narrativas que reducen este momento vital a una experiencia, pérdida o declive. No parte de la premisa de que todo se apaga o se deteriora,

sino que el deseo, al igual que lo corporal, puede atravesar transformaciones, asumir nuevos modos y reinscribirse en los lazos, en la intimidad, en el vínculo con una misma y con los otros.

Lejos de los mandatos normativos, este texto habilita pensar formas singulares de satisfacción y otras maneras de habitar lo propio, sin nostalgia ni renuncia.

No se trata de señalar un camino ni de ofrecer un modelo. Este escrito invita a abrir interrogantes sobre cómo lo pulsional se reinscribe cuando lo corporal se transforma y las coordenadas simbólicas se desplazan.

Más que resistencias o consignas, lo que se propone aquí es una lectura que habilite la elaboración subjetiva de este tiempo vital. Un momento en el que lo vivido, el deseo y la lucidez puedan tramarse desde otro lugar, no para justificarse, sino para existir con palabra propia.

La menopausia no se limita a transformaciones corporales. También produce movimientos sutiles en la percepción de los vínculos, del deseo y identidad propia. Modifica la manera en que se vive lo íntimo y lo compartido y lo que retorna desde el Otro. En ese devenir –a veces silencioso, a veces irruptivo– emergen preguntas que resuenan en lo vivido: ¿Quién soy ahora? ¿Qué ha quedado atrás? ¿Qué se pierde, qué se reconfigura, qué insiste?.

Esa inquietud, lejos de reducirse a una vivencia de pérdida, puede marcar el inicio de una nueva forma de habitarse.

Desde allí, las preguntas que emergen ya no provienen de la nostalgia ni de la falta, sino de un lugar en el que imagen, identidad y deseo comienzan a reacomodarse. Incluso cuando lo que devuelve el espejo –propio o ajeno– ya no coincide con lo que alguna vez fue, esa diferencia no clausura, sino que puede abrir otra lectura de sí.

Cuerpo, imagen y transformación

Más que un episodio orgánico, la menopausia implica una reorganización subjetiva de la relación con lo corporal. No hay un único modo de transitarla: cada experiencia se configura en función de la historia, los significantes que han sostenido la femineidad, y los ideales que la cultura propone –o impone.

Lo corporal no solo cambia: se vuelve interrogante. Aquello que antes resultaba familiar puede adquirir una tonalidad desconocida. Y, en ese desplazamiento, se despliegan nuevas formas de percibirse, de alojar el deseo y de significar la propia presencia.

Las modificaciones corporales que acompañan este período no se limitan a lo visible. Se producen desajustes en el modo en que lo corporal es sentido, en cómo se aloja la experiencia en la piel y en la manera en que los contornos se inscriben en la propia imagen psíquica.

No se trata simplemente de un cambio biológico, sino de una reconfiguración del lazo con el cuerpo propio. La menopausia introduce transformaciones que, lejos de reducirse a un ajuste hormonal, afectan también la percepción, la identidad y el deseo.

Se trata de un movimiento subjetivo que interpela el modo en que se ha habitado lo femenino, abriendo la posibilidad de otros modos de significación y apropiación.

Y si hablamos de imagen, también es necesario considerar la mirada: no solo lo que proviene del exterior –moldeada por ideales estéticos hegemónicos y muchas veces inalcanzables–, sino también aquella que se dirige hacia una misma. Esa mirada puede oscilar según el día, el estado anímico o el lazo con lo pulsional y fluctuar entre la compasión y la exigencia.

Lo que se vuelve crucial es la posibilidad de construir un vínculo con la propia imagen, menos regulado por el juicio del Otro y más sostenido en una inscripción subjetiva singular. Esta lectura propone pensar el cuerpo en la menopausia como una inscripción en la trama significativa que atraviesa transformaciones profundas. No se trata de un organismo que simplemente envejece, sino de una superficie donde se inscriben marcas, historias, discontinuidades. Un cuerpo que puede devenir soporte de nuevos sentidos, formas inéditas de lo pulsional y modos singulares de estar en sí.

Para ello, se vuelve necesario un tiempo de elaboración, de palabray de escucha que permita acoger estos movimientos sin clausurarlos en interpretaciones unívocas. Una práctica –clínica y cultural– que se disponga a leer lo que se despliega en este tránsito puede abrir nuevas formas de inscripción subjetiva y reconocimiento.

Lo que aún no se dice

Ese retraimiento discursivo no es azaroso ni neutral. Se sostiene en construcciones culturales e históricas que han marginado la experiencia menopáusica del campo de lo decible.

En muchos casos, la dificultad para hablar no proviene únicamente de lo social, sino que se aloja en la intimidad de la subjetividad, como efecto de identificaciones que no habilitan a poner en palabras lo que le ocurre al cuerpo cuando deja de responder a ciertos ideales. Dar lugar a la menopausia en el discurso implica más que aludir a un hecho biológico: es convocar significantes que rozan el tiempo, el deseo, la pérdida de referencias conocidas, pero también una forma renovada de disponibilidad subjetiva, que no siempre resulta clara ni lineal.

Este desplazamiento simbólico puede abrir interrogantes que hasta entonces permanecían obturados.

¿Qué lugar se habita ahora en el deseo? ¿Qué figura del Otro se pone en juego cuando lo corporal ya no responde a los imperativos de juventud y fertilidad?

También lo social se reconfigura: ya no se trata de ajustarse a ideales hegemónicos, sino de alojar nuevas condiciones de subjetivización que reconozcan la complejidad de lo que se experimenta.

También lo social se reconfigura: ya no se trata de ajustarse a ideales hegemónicos, sino de alojar nuevas condiciones de subjetivación que reconozcan la complejidad de lo que se experimenta.

Conclusión

A lo largo de este trabajo se ha intentado desarmar los discursos hegemónicos que reducen la menopausia a un evento exclusivamente biológico o deficitario.

Lejos de pensarse como un final, esta etapa vital se despliega como un pasaje denso, singular y transformador, que atraviesa el cuerpo, el deseo, los vínculos, la imagen y la identidad.

Desde una perspectiva psicoanalítica, se propuso leer la menopausia como una condición subjetiva, simbólica y social que no puede comprenderse por fuera de los lazos, la historia y el lenguaje. Cada mujer la transita a su modo, con su inscripción pulsional, con sus

duelos, con sus hallazgos. Por eso, el desafío clínico y cultural es el de habilitar un espacio donde esa experiencia pueda ser nombrada, alojada, legitimada.

La escucha de lo particular, el respeto por las formas múltiples del deseo, y la crítica a los mandatos de juventud, fertilidad y plenitud sostenidos por el mercado y la cultura, son ejes centrales para una nueva lectura de esta etapa. El cuerpo que cambia no es un cuerpo que pierde, sino uno que se transforma. La subjetividad no se apaga: se reconfigura. Más que ofrecer respuestas cerradas, este trabajo buscó abrir interrogantes, desarmar silencios, recuperar el valor del decir. Porque nombrar lo que aún no se dice es también una forma de dignidad. Y porque toda transformación –cuando es escuchada– puede convertirse en un acto de potencia subjetiva.

Referencias bibliográficas

- Andreas-Salomé, L. (2003). *Diálogos con Freud*. Buenos Aires: Ediciones del Seminario.
- Beauvoir, S. de. (1949). *El segundo sexo*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Benjamin, J. (1995). *Lazos de amor. Psicoanálisis, feminismo y el problema de la dominación*. Buenos Aires: Paidós.
- Bleichmar, S. (1997). *La fundación de lo inconsciente*. Clínica psicoanalítica de los trastornos narcisistas. Buenos Aires: Paidós.
- Butler, J. (2001). *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*. Barcelona: Paidós.
- Freud, S. (1913). *Tótem y tabú*. En Obras completas, Tomo XIII. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- Freud, S. (1930). *El malestar en la cultura*. En Obras completas, Tomo XXI. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- González, M. J. (2007). *Menopausia: cuerpo, cultura y medicina*. México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Lacan, J. (1962-1963). *El Seminario. Libro 10: La angustia*. (J. A. Miller, Ed.). Buenos Aires: Paidós.
- Lacan, J. (1964). *El Seminario. Libro 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis*. (J. A. Miller, Ed.). Buenos Aires: Paidós.
- Pérez, C. (2019). *Invisible women: Exposing data bias in a world designed for men*. London: Chatto & Windus.